

Dra.C Maribel Núñez-Méndez

nunez.maribel@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-7498-3594>

Licenciada en Educación mención Letras. Especialista en Lingüística Aplicada al Español. Magíster en Educación Superior, Mención Planeamiento Educativo. Magíster en Lengua Española y Literatura. Doctora en Ciencias de la Educación. Docente de grado en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). Docente de Postgrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y en la Universidad Nacional Evangélica. Coordinadora de Postgrado y Educación Permanente en el ISFODOSU de República Dominicana.

Cómo citar este texto:

Núñez-Méndez, M. (2025). Entre la ciencia y la práctica: Horizontes de la investigación pedagógica contemporánea. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 107-122. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.16423883>

Recibido: 13 de mayo de 2025

Aceptado: 23 de julio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

ENTRE LA CIENCIA Y LA PRÁCTICA: HORIZONTES DE LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA CONTEMPORÁNEA

BETWEEN SCIENCE AND PRACTICE: HORIZONS OF CONTEMPORARY PEDAGOGICAL RESEARCH

Maribel Núñez-Méndez

Doctora en Ciencias de la Educación.
Coordinadora de Postgrado y Educación Permanente en el
ISFODOSU, República Dominicana
nunez.maribel@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-7498-3594>

...

Correspondencia: nunez.maribel@yahoo.com

RESUMEN

Este ensayo crítico y reflexivo analiza el estatus epistémico de la investigación pedagógica, diferenciándola de la investigación educativa y científica. A partir de referentes teóricos y experiencias prácticas, se argumenta la necesidad de revalorizar la figura del maestro como sujeto epistémico legítimo, capaz de producir conocimiento situado desde su práctica educativa. Se abordan las implicaciones metodológicas, disciplinarias y transdisciplinarias de esta forma de indagación, resaltando su potencial transformador y ético. Asimismo, se destacan modelos metodológicos alternativos como la sistematización, la investigación-acción, la narrativa pedagógica y la investigación situada, los cuales refuerzan la legitimidad de los saberes docentes. Finalmente, se plantea que la guía de estudio, desde una perspectiva crítica, puede constituirse en una consigna orientadora de procesos investigativos significativos en el aula.

Palabras clave: Investigación; Pedagogía; Maestro; Investigador; Transdisciplinariedad.

Abstract

This critical and reflective essay analyzes the epistemic status of pedagogical research, differentiating it from educational and scientific research. Drawing on theoretical references and practical experiences, it argues for the need to revalue the figure of the teacher as a legitimate epistemic subject, capable of producing situated knowledge through their educational practice. The methodological, disciplinary, and transdisciplinary implications of this form of inquiry are addressed, highlighting its transformative and ethical potential. It also highlights alternative methodological models such as systematization, action research, pedagogical narrative, and situated research, which reinforce the legitimacy of teachers' knowledge. Finally, it is proposed that the study guide, from a critical perspective, can constitute a guiding principle for meaningful research processes in the classroom.

Keywords: Research; Pedagogy; Teacher; Researcher; Transdisciplinarity.

INTRODUCCIÓN

En el campo de las ciencias de la educación, el debate en torno a la legitimidad de la investigación pedagógica frente a la investigación educativa y científica ha cobrado una renovada importancia en los últimos años. A pesar del creciente reconocimiento del docente como profesional reflexivo, persisten visiones reduccionistas que conciben la pedagogía como una práctica subordinada a otros saberes, y al maestro como mero ejecutor de políticas o transmisor de contenidos, más que como generador de conocimiento.

Este ensayo tiene como propósito analizar de forma crítica y reflexiva el estatus epistémico de la investigación pedagógica, sus diferencias con la investigación educativa y científica, así como los modelos metodológicos que la sustentan. Partiendo de aportes teóricos y experiencias concretas, se busca revalorizar el rol del maestro-investigador como sujeto epistémico legítimo, capaz de producir saber situado, contextualizado y transformador desde su práctica diaria.

La problemática central que aquí se aborda reside en el hecho de que, históricamente, la investigación educativa ha estado marcada por enfoques técnicos, disciplinares y cuantitativos que excluyen las voces docentes y privilegian paradigmas externos a la realidad del aula. En contraste, la investigación pedagógica propone una alternativa situada y reflexiva, centrada en la praxis del maestro, pero que aún enfrenta barreras de reconocimiento académico, institucional y político.

En este contexto, el ensayo se estructura en torno a las siguientes preguntas eje:

- ¿Cuál es la diferencia entre investigación científica e investigación pedagógica y qué implicaciones tiene en el campo educativo?
- ¿Cómo se configuran las perspectivas disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares en la investigación pedagógica contemporánea?
- ¿Qué autores han marcado pauta en la definición y consolidación de la investigación pedagógica, tanto a nivel mundial como latinoamericano?
- ¿Qué modelos metodológicos alternativos fortalecen la legitimidad del conocimiento generado desde la práctica docente?
- ¿De qué manera puede la guía de estudio constituirse en una consigna orientadora para fomentar procesos investigativos que aporten significado en el aula?

A través de estos ejes, se argumentará la necesidad de re-significar la investigación pedagógica como una práctica rigurosa, ética y transformadora, capaz de articular la teoría con la experiencia educativa y de colocar al maestro en el centro de la producción de conocimiento relevante para la mejora de la escuela y la sociedad.

DESARROLLO

Investigación científica e investigación pedagógica

Desde el plano epistemológico, la investigación educativa se fundamenta en los paradigmas de las ciencias sociales aplicadas a la educación, como la sociología, la psicología, la economía y la antropología. Esta investigación busca explicar el fenómeno educativo desde marcos teóricos amplios y externos al aula, asumiendo una perspectiva objetiva, generalizable y muchas veces cuantificable. Se orienta a la producción de conocimiento desde una posición externa al sujeto educativo, privilegiando el enfoque positivista o pos positivista.

En cambio, la investigación pedagógica se inscribe en el campo de la pedagogía como disciplina reflexiva sobre la práctica de la enseñanza. Está atravesada por una epistemología crítica, interpretativa o constructivista, y parte de la premisa de que el docente es sujeto epistémico capaz de generar conocimiento desde su propia práctica. Se centra en el saber situado, el aula y la cotidianidad escolar, no en su generalización estadística sino en su comprensión profunda.

Según Calvo, Camargo y Pineda, (2008): “la investigación en educación se ubica en los términos más amplios de la vida social (...) mientras que la investigación pedagógica se orienta a interrogar el quehacer del maestro desde su propia experiencia”. (p. 166). Esta diferencia implica dos formas de producción de conocimiento: una desde el exterior (educativa) y otra desde el interior de la práctica (pedagógica).

Zuluaga, (1999); sostiene que “el saber pedagógico se construye desde la reflexión situada del maestro sobre la enseñanza”. (p. 38), y no exclusivamente desde las ciencias sociales o desde esquemas teóricos generalizantes.

Diferencias metodológicas.

En lo metodológico, la investigación educativa suele privilegiar diseños cuantitativos, cuasi-experimentales, estudios de correlación y medición de variables. Su intención es construir explicaciones generales que puedan ser replicables en diversos contextos. Emplea técnicas estadísticas, encuestas estandarizadas y análisis de datos empíricos, bajo un enfoque deductivo.

Por otro lado, la investigación pedagógica adopta predominantemente enfoques cualitativos, como la sistematización de experiencias, la investigación-acción, la etnografía educativa y los estudios de caso. Estos métodos buscan comprender fenómenos específicos, profundos y contextualizados, relacionados con la práctica pedagógica, el currículo vivido y las relaciones en el aula.

De acuerdo con Suárez, et. al., (2022), la investigación pedagógica “se caracteriza por metodologías colaborativas, participativas y dialógicas, que reconocen a los actores educativos como productores legítimos de conocimiento”. (p. 49).

Camargo, (2005); también enfatiza que “la sistematización, la reflexión crítica sobre la práctica y la innovación constituyen las formas privilegiadas del saber pedagógico”, (p. 113), alejadas de los métodos estándar de la investigación educativa.

Sujetos y propósitos

La investigación educativa es comúnmente realizada por académicos o investigadores profesionales en universidades o centros de estudios. Su propósito es contribuir a la teoría educativa o influir en políticas públicas. En cambio, la investigación pedagógica es llevada a cabo por los docentes desde sus espacios escolares, con el fin de mejorar su práctica, comprender sus contextos y transformar la enseñanza.

Como plantea Bolívar, (2002): “la investigación pedagógica no pretende la neutralidad científica sino la transformación ética y social del acto educativo”, (p. 74), lo que implica un compromiso con la práctica y con los sujetos implicados en ella.

La investigación pedagógica en el aula se ha consolidado como una estrategia legítima para la generación de conocimiento situado, útil y transformador, especialmente cuando es desarrollada por los propios docentes a partir de la reflexión sistemática sobre su práctica. A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos:

1. Investigación-acción sobre estrategias de lectura crítica

Una docente de secundaria en Bogotá llevó a cabo una investigación-acción para mejorar la comprensión crítica de textos argumentativos en estudiantes de 10mo grado. A través de la implementación de círculos de lectura y debates socráticos, la profesora documentó los cambios en las habilidades argumentativas y reflexivas de sus estudiantes.

Contribución al saber pedagógico: La experiencia generó una propuesta metodológica replicable en otros contextos similares, y sirvió como base para una guía didáctica publicada por el IDEP (Calvo, Camargo & Pineda, 2008, p. 170).

2. Sistematización de experiencias en educación inclusiva

Un grupo de docentes de educación primaria sistematizó su experiencia en la atención de estudiantes con discapacidad visual. A partir de ajustes curriculares, diseño de materiales accesibles y prácticas de evaluación diferenciada, produjeron un informe que fue socializado en su red local de docentes.

Contribución al saber pedagógico: Este trabajo se convirtió en un referente para otros maestros de la región y fue citado en investigaciones posteriores sobre educación inclusiva (Zuluaga, 1999, p. 43).

3. Innovación didáctica con TIC en ambientes de aprendizaje

En una escuela pública del Distrito Capital, varios maestros desarrollaron un proyecto de aula usando software de simulación para enseñar ciencias naturales en séptimo grado. Documentaron las interacciones de los estudiantes, sus aprendizajes y las dificultades observadas, utilizando diarios de clase, rúbricas y entrevistas.

Contribución al saber pedagógico: El estudio permitió generar orientaciones prácticas para integrar TIC en ciencias y fue difundido en socializaciones organizadas por el IDEP (Calvo, et. al., 2008, p. 171).

4. Investigación etnográfica sobre la convivencia escolar

Un docente-investigador realizó una etnografía en su propia escuela rural para analizar las dinámicas de convivencia entre estudiantes y su relación con los aprendizajes. Usando observación participante, entrevistas y análisis de discursos escolares, elaboró un diagnóstico crítico y propuso un modelo participativo de mediación.

Contribución al saber pedagógico: Este estudio propició la creación de un comité escolar de convivencia con participación estudiantil, y fue incluido como referencia en un programa de formación docente.

5. Proyecto de investigación de aula sobre evaluación formativa

Una maestra de educación inicial indagó cómo impactaba el uso de portafolios de aprendizajes en la autorregulación de sus estudiantes. Aplicó entrevistas a niños y padres, analizó evidencias de trabajo y contrastó resultados durante un semestre.

Contribución al saber pedagógico: La investigación resultó en una guía práctica sobre evaluación auténtica en nivel inicial, la cual fue compartida como recurso abierto en la red de su institución.

Perspectivas disciplinares y transdisciplinares de la investigación pedagógica

En los últimos años, la investigación pedagógica ha transitado desde enfoques disciplinares tradicionales hacia enfoques interdisciplinarios y, más recientemente, transdisciplinarios. Este cambio no solo responde a una evolución metodológica, sino a una necesidad epistémica de comprender la educación en toda su complejidad, rompiendo las fronteras rígidas entre campos del saber y reconociendo la naturaleza integral, contextualizada y dinámica de los procesos educativos.

De la mirada disciplinar a la comprensión compleja

Históricamente, la investigación en educación ha estado fuertemente influenciada por las ciencias sociales, especialmente la psicología, la sociología y la economía. Estas disciplinas han provisto categorías analíticas y metodológicas con las que se ha pretendido explicar el fenómeno educativo. Sin embargo, tal como afirma Calvo, Camargo y Pineda, (2008); esta perspectiva disciplinar tiende a ubicar la investigación fuera del aula y a excluir al maestro como sujeto de producción de conocimiento, generando una brecha entre teoría y práctica.

En contraste, la pedagogía como campo propio —aunque históricamente subordinado— ha luchado por afirmarse como disciplina autónoma. Según Zuluaga, (1999); la pedagogía “reivindica un saber que no es simplemente una aplicación de otras ciencias, sino un campo que se construye desde la práctica de enseñar y aprender” (p. 39).

No obstante, el carácter multifacético de la realidad educativa ha obligado a superar la visión fragmentada del saber. De aquí surge la necesidad de enfoques inter y transdisciplinares que reconozcan la diversidad de dimensiones (cognitivas, afectivas, sociales, culturales, políticas) implicadas en la enseñanza.

Perspectiva interdisciplinaria: diálogo entre saberes

La interdisciplinariedad se plantea como una estrategia para articular saberes diversos en torno a un objeto común: la educación. Desde esta visión, la pedagogía dialoga con otras ciencias, sin perder su especificidad, en un proceso de construcción compartida del conocimiento. Este diálogo es especialmente fecundo cuando se aborda la formación integral del sujeto y los procesos complejos del aprendizaje.

Suárez, García y Méndez, (2022); destacan que la interdisciplinariedad permite “una mirada holística del fenómeno educativo, integrando múltiples enfoques para resolver problemas complejos que no pueden ser explicados por una sola disciplina” (p. 48). Esta aproximación es clave, por ejemplo, en investigaciones sobre convivencia escolar, inclusión, ciudadanía o pensamiento crítico, donde se intersectan dimensiones psicológicas, políticas, éticas y pedagógicas.

Sin embargo, la interdisciplinariedad aún conserva los límites entre disciplinas. Aunque establece puentes, cada campo conserva su lógica interna. Es aquí donde la transdisciplinariedad cobra fuerza.

La transdisciplinariedad: hacia una ecología de saberes

La transdisciplinariedad va más allá del intercambio entre disciplinas. Se propone como una superación de las fronteras epistémicas, incorporando no solo saberes científicos sino también saberes prácticos, experienciales, culturales y populares. Según Morin, (2001); pensar transdisciplinariamente implica una “inteligencia de la complejidad” que no separa, sino que integra, y reconoce la interdependencia de los fenómenos.

Aplicada a la investigación pedagógica, esta perspectiva implica reconocer el valor de los saberes docentes, la cultura escolar, la voz del estudiante y los contextos comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento. La transdisciplinariedad no solo busca comprender el fenómeno educativo, sino transformarlo de manera ética, participativa y situada.

En esta línea, autores como Santos, (2010); proponen una “ecología de saberes” que descolonice la producción del conocimiento y democratice las formas de investigar. Este enfoque se vincula estrechamente con las pedagogías críticas y con la idea de que el aula puede ser un espacio de producción epistémica y no solo de aplicación.

Implicaciones para la práctica investigativa

- Asumir una perspectiva transdisciplinar en la investigación pedagógica conlleva importantes consecuencias:
- Reconoce la experiencia del maestro como fuente de conocimiento, y no solo como objeto de estudio.
- Integra la diversidad cultural y contextual de los estudiantes como elemento central de la indagación.
- Rompe la hegemonía de los métodos científicos tradicionales, abriendo espacio a metodologías dialógicas, narrativas, participativas y situadas.
- Fomenta la corresponsabilidad entre actores educativos, académicos y sociales en la construcción de conocimiento.

Esto implica también una crítica a la idea de “rigurosidad” entendida en términos estrictamente técnicos. En su lugar, se propone una rigurosidad ética, contextual y transformadora, orientada no solo a conocer, sino a mejorar las condiciones de vida de los sujetos involucrados en los procesos educativos.

Una síntesis crítica

Las perspectivas disciplinares han permitido un avance importante en la consolidación de la pedagogía como campo científico. No obstante, sus límites se hacen evidentes frente a la complejidad de los desafíos educativos actuales. La investigación pedagógica necesita nutrirse de enfoques inter y transdisciplinares que favorezcan una comprensión situada, dialógica y transformadora del hecho educativo. En palabras de Calvo, et. al., (2008); se trata de “reconocer al maestro como analista de su práctica, como investigador de su contexto, como productor de saber

pedagógico.” (p. 167). Esto solo es posible si se construyen comunidades académicas abiertas, colaborativas y respetuosas de la diversidad epistemológica y metodológica.

Autores que marcan pauta en la definición de la investigación pedagógica mundial y latinoamericana

La investigación pedagógica, en su definición y práctica contemporánea, ha sido moldeada por múltiples pensadores que, desde diferentes contextos geográficos y epistémicos, han cuestionado las formas tradicionales de investigar en educación. Estos autores han situado la experiencia del maestro, la subjetividad del aula y la realidad social como fundamentos legítimos de producción de conocimiento. En este marco, tanto el pensamiento pedagógico mundial como el latinoamericano han contribuido significativamente a la construcción de una epistemología propia de la práctica educativa.

1. Pensadores clave de la investigación pedagógica a nivel mundial

Lawrence Stenhouse: investigación-acción para la mejora educativa

Stenhouse, (1975); es considerado uno de los pioneros de la investigación-acción en el campo educativo. Propuso un modelo en el cual el docente es investigador de su propia práctica y no un simple ejecutor de currículos diseñados externamente. Para él, la enseñanza debe ser investigada desde el aula, en un proceso de mejora continua basado en la reflexión sistemática.

Este enfoque introduce una ruptura radical con la investigación educativa tradicional, al reconocer el carácter situado, contextual y ético del acto de enseñar. “El maestro es el principal agente de cambio curricular”, sostenía Stenhouse, subrayando el valor del conocimiento práctico como forma legítima de saber profesional (Stenhouse, 1981).

Donald Schön: la práctica reflexiva como fundamento epistémico

Schön, (1983); formuló la noción de "practicante reflexivo", un sujeto que aprende en la acción y sobre la acción, generando un tipo de conocimiento no codificado, pero profundamente valioso. Este conocimiento surge del análisis crítico de situaciones concretas, propias de contextos complejos, como el aula.

Para Schön, el profesional reflexivo rompe con la rigidez técnica del conocimiento instrumental, y se convierte en un “epistemólogo de su propia práctica”. Su pensamiento ha influido poderosamente en los programas de formación docente, al destacar que la reflexión en la acción es una forma de pensamiento profesional sofisticado.

Paulo Freire: investigación liberadora y praxis transformadora

Freire, (1970); desde el Sur global, propuso una pedagogía profundamente política y emancipadora, en la que la investigación se concibe como praxis: reflexión y acción dialéctica para transformar la realidad. Para Freire, la educación no puede ser un acto de transmisión, sino de problematización y diálogo. Su enfoque descoloniza la epistemología educativa, al incluir la voz de los oprimidos como fuente legítima de saber. La investigación, en su propuesta, debe ser colectiva, situada, ética y orientada a la emancipación social. En este sentido, Freire anticipa muchas de las premisas del enfoque transdisciplinar contemporáneo.

Elliot Eisner: la estética de la investigación y el conocimiento expresivo

Desde una perspectiva humanista y artística, Eisner, (1998); defendió la inclusión de la estética, la subjetividad y la creatividad en la investigación pedagógica. Su teoría del “conocimiento expresivo” desafía la hegemonía de los métodos cuantitativos, al reconocer que la experiencia educativa no puede ser reducida a métricas. Para Eisner, el aula es un escenario estético y simbólico, y el arte de enseñar es también un campo de investigación. Propuso metodologías alternativas como las descripciones vívidas, los estudios de caso narrativos y la crítica educativa con base interpretativa.

2. Aportes fundamentales desde América Latina

Olga Lucía Zuluaga: pedagogía como campo de saber legítimo

Zuluaga, (1999); es una de las voces más potentes en la defensa de la pedagogía como disciplina autónoma. Cuestionó la subordinación de la pedagogía a las ciencias sociales, y propuso una epistemología pedagógica centrada en la práctica docente, la enseñanza y los saberes escolares. Para Zuluaga, la investigación pedagógica debe centrarse en los procesos de transmisión, apropiación y re-significación del conocimiento, reconociendo que el aula no es un simple receptor de teorías, sino un espacio donde se construyen sentidos.

Gloria Calvo, Marina Camargo y Clelia Pineda: maestro como sujeto epistémico

Estas autoras, desde la experiencia del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) en Bogotá, han realizado importantes estudios sobre la producción de conocimiento por parte de los docentes. En su investigación (Calvo, et al., 2008), analizaron más de 700 investigaciones pedagógicas realizadas por maestros entre 2000 y 2004.

Una de sus conclusiones centrales es que el saber pedagógico no es un saber menor. La sistematización de experiencias, la investigación en el aula, la etnografía escolar y la innovación metodológica constituyen formas legítimas de generar conocimiento desde el contexto real.

En palabras de Camargo, (2005); “el maestro se convierte en analista de su práctica, en productor de saber pedagógico y en transformador de su realidad educativa” (p. 111).

Mario Díaz: el campo pedagógico como espacio de disputa simbólica

Díaz, (1993); desde una perspectiva bourdieuana, propone que el campo de la pedagogía es un espacio de lucha simbólica, donde distintos actores (investigadores, políticos, docentes) compiten por imponer sus definiciones legítimas de lo educativo. En este campo, el maestro-investigador ocupa una posición ambigua: productor de saber, pero no siempre reconocido como tal.

Su aporte más relevante es haber conceptualizado la investigación pedagógica como práctica cultural, que requiere su validación no solo científica, sino política y ética, dentro de las comunidades académicas y profesionales.

3. Hacia una síntesis crítica: pedagogía situada, ética y transformadora

Los autores aquí revisados, desde sus distintos contextos, convergen en un punto central: la pedagogía no puede ser reducida a la aplicación técnica de conocimientos de otras disciplinas. Es un campo epistémico propio, cuyos métodos, objetivos y saberes se anclan en la práctica reflexiva y transformadora del acto educativo.

Los aportes de Stenhouse y Schön en el norte global dialogan fecundamente con las propuestas de Freire, Zuluaga y Calvo en América Latina. Todos ellos coinciden en que el maestro no es solo quien enseña, sino quien reflexiona, indaga y transforma. En esta línea, la investigación pedagógica se concibe como una actividad ética, contextual, situada y comprometida con la mejora del mundo escolar.

4. Modelos y alternativas de la investigación pedagógica de avanzada

En el contexto de la transformación educativa contemporánea, la investigación pedagógica ha dejado de ser un simple apéndice de las ciencias sociales aplicadas para convertirse en una forma autónoma, situada y crítica de producción de conocimiento. En esta evolución, han surgido modelos metodológicos alternativos que no solo amplían el campo epistémico de la pedagogía, sino que legitiman otras formas de saber y de investigar, más coherentes con la práctica docente, la realidad escolar y los procesos de subjetivación educativa.

A continuación, se analizan algunos de los modelos más significativos en la investigación pedagógica de avanzada, que han contribuido a una reconfiguración del maestro como sujeto epistémico y de la práctica educativa como espacio legítimo de construcción de saber.

1. Sistematización de experiencias: reconstruir el saber desde la práctica

La sistematización de experiencias, impulsada en América Latina por autores como Oscar Jara Holliday, constituye una propuesta metodológica que nace desde los movimientos sociales y educativos para reconocer el valor del conocimiento construido en la práctica. Jara, (2018); la define como “la interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, permite descubrir o explicitar la lógica del proceso vivido”.

A diferencia de las metodologías positivistas, que parten de un diseño externo al sujeto investigado, la sistematización parte de la vivencia, de los sentidos que los actores atribuyen a sus acciones, y busca generar aprendizajes colectivos. En el ámbito pedagógico, este enfoque ha sido clave para que los docentes recuperen, re-signifiquen y compartan experiencias innovadoras de aula, desde su propio lenguaje y contexto.

Además, la sistematización reconoce la historicidad, emocionalidad y dimensión política del acto educativo, y se convierte en una herramienta de formación continua, al permitir la autoevaluación crítica y la mejora reflexiva de la práctica.

2. Investigación-acción participativa: transformación con conciencia crítica

La investigación-acción participativa (IAP), desarrollada por Stephen Kemmis y Robin McTaggart, (1988); plantea que la investigación debe ser un proceso colectivo, emancipador y transformador. En este modelo, los propios actores implicados en la realidad educativa (docentes, estudiantes, comunidad) participan en todas las fases del proceso: identificación del problema, planificación, acción, observación y reflexión.

Kemmis y McTaggart, (1988); subrayan que la IAP no es un método técnico, sino un proceso político de empoderamiento colectivo, donde se transforma tanto la práctica como a los sujetos que la protagonizan. La IAP ha sido particularmente útil en contextos escolares que enfrentan problemáticas

complejas como la exclusión, el fracaso escolar, la violencia simbólica o la pérdida de sentido educativo.

En el campo pedagógico, este modelo permite articular investigación y acción en una praxis comprometida, donde la mejora de la enseñanza es inseparable del desarrollo profesional docente y del cambio institucional.

3. Investigación narrativa y autobiográfica: el relato como saber pedagógico

En el ámbito de la investigación cualitativa contemporánea, la narrativa y la autobiografía se han consolidado como metodologías válidas para investigar la experiencia docente. Antonio Bolívar, (2002); ha sido uno de los principales impulsores de esta corriente en el mundo hispano.

La investigación narrativa reconoce el valor epistemológico del relato de vida del docente, entendido no como anécdota, sino como una construcción interpretativa de sentido. En esta línea, se investiga la experiencia educativa a través de relatos autobiográficos, diarios pedagógicos, cartas, entrevistas en profundidad, entre otros géneros expresivos.

Bolívar, (2002); sostiene que “la narrativa permite reconstruir la identidad profesional del docente, re-significar su biografía y construir conocimiento pedagógico desde la subjetividad” (p. 69). Este modelo metodológico rompe con el ideal de objetividad científica y coloca en el centro la voz del maestro, sus dilemas, intuiciones y aprendizajes vividos.

4. Investigación situada y crítica: pedagogía como resistencia

Desde el pensamiento crítico, Henry Giroux, (1992); ha planteado una visión de la investigación pedagógica como una forma de resistencia contra las lógicas neoliberales y tecnocráticas que dominan la educación. En su propuesta, investigar no es solo describir o analizar, sino transformar estructuras de dominación y producir pedagogía crítica desde el contexto.

La investigación situada parte de la premisa de que todo saber es contextual, relacional y cargado de intereses. De ahí que el aula sea concebida como un espacio político, donde se reproduce o se desafía el poder. Este enfoque se vincula con las pedagogías feministas, decoloniales y antirracistas, que sitúan la experiencia corporal, cultural y comunitaria como fuente de conocimiento.

Giroux, (1992); propone una educación como forma de ciudadanía crítica, donde investigar es una forma de intervención ética, estética y política. La metodología aquí es fluida, abierta, comprometida, más cercana a la hermenéutica crítica que a los diseños formales.

5. Estado del arte como investigación pedagógica reflexiva

Una alternativa valiosa en la investigación pedagógica es la metodología del estado del arte, desarrollada por Vélez y Calvo, (1992); y posteriormente ampliada por Calvo, Camargo y Pineda (2008). A diferencia de una mera revisión bibliográfica, el estado del arte se concibe como una investigación documental que analiza tendencias, vacíos, problemas y metodologías en un campo específico, con una mirada reflexiva y crítica.

En el contexto colombiano, esta propuesta ha sido utilizada para mapear las investigaciones realizadas por docentes, visibilizando que la mayoría de las indagaciones provienen de la experiencia escolar, y no de centros académicos tradicionales (Calvo et al., 2008).

El estado del arte permite construir una memoria colectiva del saber pedagógico, identificar líneas de innovación emergentes y fundamentar nuevas investigaciones a partir del diálogo con lo ya producido.

6. Relación Estado del Arte y sistematización teórica de nuevo tipo mediado por IA en la investigación pedagógica siglo XXI

Aunque mucho se ha abordado el Estado del Arte no es hasta fecha reciente que la academia se acerca a la posibilidad de poder evaluar su efectividad para la investigación pedagógica con la Matriz de Evaluación aportada por Viltre Calderón, (2024). Esta propuesta basada en un procedimiento que aboca al multimétodo desde un enfoque mixto y que destaca por su simplicidad aplicativa, es pertinente en sus fundamentos de Ciencia y Acceso Abierto.

La propuesta se basa en indicadores que establecen niveles de cuanti-cualificación del estado del arte y con ello se evalúa la calidad referencial del estudio en sus balances de actualidad, textualidad, visibilidad, localidad y diversidad. La propuesta que emerge de los resultados investigativos de la sección de investigación de Epistemología Pedagógica del Centro Latinoamericano de Estudios en esta rama reconocido como CESPE es revelador y trascendente y ubica al investigador con una herramienta que le empodera para una mejor investigación pedagógica.

Por supuesto esta herramienta por sí sola no es 100% funcional, se relaciona con la sistematización teórica-metodológica de nuevo tipo, (Viltre, 2025); la que hace desde una visión holística comprender al investigador que todo estudio desde el método científico requiere de ambas caras de la moneda (teórico-metodológico); en este orden destacar que la visión y su metodología está mediada por la utilización ética de Inteligencias Artificiales, por lo que no solo es factible, sino muy atemperada a la realidad investigativa del siglo actual.

7. Protocolos no convencionales: ruptura y expansión metodológica

Todos los modelos anteriores comparten un aspecto común: la ruptura con los protocolos clásicos de investigación científica. En lugar de seguir rígidamente el esquema problema-hipótesis-verificación, las investigaciones pedagógicas de avanzada proponen formas flexibles, interpretativas, dialógicas y contextuales de investigar.

Este quiebre metodológico no es una pérdida de rigor, sino una ampliación de sus criterios: se valora la coherencia interna, la reflexividad, la utilidad transformadora y la validez comunicativa. Se abren espacios para otras formas de registro (fotografías, mapas conceptuales, bitácoras, obras artísticas) y para otras formas de análisis (interpretación crítica, análisis narrativo, metáforas visuales). De este modo, se reconoce que el conocimiento pedagógico no se ajusta a los moldes tradicionales de la ciencia, y que requiere instrumentos metodológicos acordes con su complejidad, afectividad y dimensión ética.

La guía de estudio como consigna orientadora: análisis y reflexiones

En los procesos de formación investigativa, particularmente en el ámbito de la pedagogía crítica y situada, la guía de estudio emerge como una herramienta clave para acompañar, provocar y

orientar el pensamiento reflexivo y sistemático del docente en formación. Más allá de ser un simple recurso didáctico de apoyo, puede convertirse en una consigna orientadora que articula saberes, contextos y experiencias con fines investigativos. Desde esta perspectiva, el diseño y uso pedagógico de la guía cobra una dimensión epistemológica, ética y política.

1. La guía como herramienta organizadora del pensamiento investigativo

En su concepción más básica, la guía de estudio organiza contenidos, actividades, preguntas clave y recursos para el aprendizaje. Sin embargo, en contextos de formación docente, especialmente cuando se busca fomentar la investigación desde la práctica, la guía puede convertirse en un dispositivo que activa procesos de indagación, observación crítica y reflexión situada.

Según Camilloni, (2007); una guía bien diseñada “no debe sustituir el pensamiento del estudiante, sino orientar su despliegue autónomo mediante consignas que promuevan el juicio crítico, la selección de información pertinente y la problematización del conocimiento” (p. 93). En este sentido, la guía no impone, sino que provoca.

Cuando se orienta hacia la investigación pedagógica, la guía de estudio puede facilitar que el docente identifique problemas en su práctica, sistematice experiencias, realice lecturas reflexivas y elabore proyectos de indagación en el aula. Su valor radica en que focaliza el proceso investigativo sin anular la autonomía intelectual, funcionando como una brújula metodológica y epistémica.

2. Análisis crítico del papel de las guías en la formación investigativa docente

No obstante, el uso de guías en la formación docente ha sido también objeto de crítica. Muchas veces, estas se presentan como formularios mecánicos, estandarizados, que reducen el pensamiento investigativo a la aplicación de pasos prefijados, sin considerar el contexto ni la singularidad de cada práctica. Esta lógica técnica contradice la naturaleza misma de la investigación pedagógica, que debe ser situada, flexible, ética y dialogante (Zuluaga, (1999); Calvo, et. al., (2008).

Desde una perspectiva crítica, la guía debe concebirse no como un instrumento de control didáctico, sino como una consigna provocadora que genere disonancia cognitiva, estimule el cuestionamiento, permita la interpretación plural de los fenómenos escolares y facilite la construcción de sentido.

Freire, (1970); advirtió sobre el peligro de “recetas educativas” que anulan la conciencia crítica. En línea con su pedagogía dialógica, la guía investigativa debe propiciar procesos horizontales de reflexión, más que la repetición de marcos pre configurados.

3. Conexión con el enfoque por competencias y el saber situado

El enfoque por competencias en la educación superior, lejos de limitarse a una lógica funcionalista, puede ser re-significado desde una perspectiva crítica si se vincula con el desarrollo de capacidades de indagación, autonomía, autorregulación y pensamiento reflexivo (Tobón, 2010). En este marco, la guía de estudio puede actuar como un andamiaje cognitivo, que promueve la movilización de saberes en contextos reales y significativos.

La pedagogía situada, por su parte, exige que la investigación y el aprendizaje se enraícen en problemas auténticos del contexto educativo, articulando teoría, práctica y cultura escolar. De este modo, la guía no debe plantear temas abstractos, sino situaciones problemáticas que convoquen al docente a observar su realidad, interpretarla y transformarla mediante la acción investigativa.

Este enfoque es coherente con la propuesta de Calvo, et. al., (2008), quienes sostienen que “la investigación pedagógica se construye desde la experiencia situada del maestro, mediante herramientas metodológicas que emergen del contexto” (p. 167).

4. Propuesta de una guía como consigna orientadora para el aula investigativa

Una guía investigativa de avanzada debería estar compuesta por elementos que movilicen el pensamiento crítico, el compromiso ético y la capacidad interpretativa del docente. A continuación, se propone una estructura funcional de este tipo de guía:

- Título problematizador: una pregunta abierta o paradoja que sitúe el fenómeno a investigar.
- Contextualización: breve marco que relacione el tema con el contexto escolar y social.
- Preguntas orientadoras: formuladas para estimular la reflexión crítica, no para obtener respuestas cerradas.
- Actividades de indagación: ejercicios de observación, entrevistas, análisis de documentos, diarios de campo.
- Lecturas significativas: textos que inviten a la interpretación y el diálogo, no a la reproducción de teorías.
- Espacios para la sistematización de experiencias: plantillas abiertas para recoger evidencias, reflexiones, dilemas.
- Autoevaluación reflexiva: preguntas metacognitivas sobre el proceso investigativo, los aprendizajes y las emociones implicadas.
- Esta estructura permite que la guía funcione como consigna generadora, en el sentido freireano, capaz de abrir caminos de investigación a partir de los intereses, realidades y experiencias de los docentes y estudiantes.

CONCLUSIONES

Para sintetizar lo anteriormente expuesto, cabe destacar que la revisión y análisis de los fundamentos, modelos y enfoques de la investigación pedagógica permiten afirmar con convicción que el maestro no solo puede, sino que debe ser reconocido como sujeto epistémico, capaz de producir conocimiento desde su práctica educativa. Esta afirmación, lejos de ser meramente reivindicativa, está respaldada por una evolución teórica y metodológica que ha legitimado nuevas formas de indagación, más próximas al aula, al contexto y a los actores reales del proceso educativo.

En este sentido, la investigación pedagógica de avanzada rompe con la dicotomía tradicional entre ciencia y pedagogía, cuestionando los supuestos positivistas que marginaban el saber docente por considerarlo “subjetivo” o “práctico”. Autores como Stenhouse, Schön, Freire, Zuluaga o Calvo han demostrado que el conocimiento generado desde la práctica, cuando es reflexivo, sistemático y situado, posee un valor epistemológico legítimo y transformador. La sistematización de experiencias, la investigación-acción participativa, la narrativa pedagógica y la investigación situada representan metodologías coherentes con una pedagogía crítica, ética y comprometida con el contexto.

No obstante, el fortalecimiento de esta visión requiere construir comunidades investigativas docentes capaces de sostener, compartir y legitimar ese saber en red. El aislamiento del docente-

investigador y la falta de plataformas para socializar sus aportes limitan el alcance transformador de sus investigaciones. Es urgente promover espacios colaborativos, colectivos y horizontalizados donde el pensamiento pedagógico fluya libremente, se retroalimente y se nutra de la diversidad territorial, cultural y disciplinar.

Finalmente, este proceso implica reconfigurar la relación entre política educativa, investigación pedagógica y formación docente. No puede haber verdadera calidad educativa si se excluye la voz del maestro de las decisiones pedagógicas. La política pública debe dejar de ver al docente como ejecutor de reformas ajenas y comenzar a reconocerlo como co-constructor de conocimiento y actor clave en la innovación educativa. A su vez, la formación docente inicial y continua debe orientarse a fortalecer el pensamiento crítico, la competencia investigativa y la reflexión pedagógica, no como añadidos técnicos, sino como ejes constitutivos del profesionalismo docente.

Revalorizar la investigación pedagógica es, en definitiva, un acto político y ético que implica creer en la escuela como lugar de pensamiento, en el aula como laboratorio de sentido, y en el maestro como intelectual público capaz de transformar el mundo desde su práctica diaria.

REFERENCIAS

- Bolívar, A. (2002). *La investigación biográfico-narrativa en educación*. Enfoque y metodología. Madrid: La Muralla.
- Calvo, G., Camargo, M. & Pineda, C. (2008). *¿Investigación educativa o investigación pedagógica? El caso de la investigación en el Distrito Capital*. Revista Magis.
<https://www.redalyc.org/pdf/2810/281021687011.pdf>
- Camargo, M. (2005). *Maestro-investigador y ¿por qué no?* En Hernández, C. et al. *Navegaciones*.
<https://biblat.unam.mx/es/revista/colombia-ciencia-y-tecnologia/articulo/maestro-investigador-y-por-que-no>
- Carr, W. (1996). *Una teoría para la educación: Hacia una investigación educativa crítica*. Morata.
https://edmorata.es/wp-content/uploads/2023/01/CARR.-Una-teoria-para-la-educacion_prw.pdf
- Díaz, M. (1993). El campo intelectual de la educación en Colombia. *Revista Universidad pedagógica Nacional*.
<https://revistas.upn.edu.co/index.php/RCE/article/download/5359/4386/13996>
- Eisner, E. (1998). *The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice*. Merrill.
https://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/9-%20The%20Enlightened%20Eye_%20Qualitative%20Inquiry.pdf
- Elliott, J. (2005). *Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications.
<https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/using-narrative-in-social-research/book226488>

- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Giroux, H. A. (1992). *Los profesores como intelectuales: Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje*. Paidós.
- Jara Holliday, O. (2018). *Para sistematizar experiencias. Una propuesta teórica y práctica*. Alforja.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The action research planner*. Deakin University Press.
- Morin, E. (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO.
- Schön, D. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Stenhouse, L. (1975). *An Introduction to Curriculum Research and Development*. Heinemann.
- Stenhouse, L. (1981). What counts as research? *British Journal of Educational Studies*, 29(2), 103–114.
- Suárez-Álvarez, Javier, Fernández-Alonso, Rubén, García-Crespo, Francisco J, & Muñiz, José. (2022). The use of new technologies in educational assessments: reading in a digital world. *Papeles del Psicólogo*, 43(1), 36-47. Epub 27 de junio de 2022.
<https://dx.doi.org/10.23923/pap.psicol.2986>
- Vélez, A., & Calvo, G. (1992). *Análisis de la investigación en la formación de investigadores: Nueve años de la maestría en educación de la Universidad de La Sabana*. Bogotá: Gráficas Sol
- Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. Varona. Revista Científico Metodológica, (80), Epub 30 de julio de 2024.
<http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n80/1992-8238-vrcm-80-e2562.pdf>
- Viltre Calderón, C. (2024). Reencuentro con la sistematización. Hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. Varona. Revista Científico Metodológica, (82), Enero-Abril, 2025.
<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/2802/3142>
- Zuluaga, O. (1999). *Hacia un campo plural para la pedagogía*. Paidós.

Contribución Autoral

Autora Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final. Evaluó la metodología y revisa manuscrito en su versión final.